

测样咨询

2、Plant Commun 余玲 / 徐国华：NMT 监测活体根系 IAA 流动证实 OsHAK5 调节生长素运输调控水稻株型

通讯作者：南京农业大学 余玲

所用 NMT 设备：非损伤微测系统（平台版）

通过NMT监测幼苗初级根分生组织中IAA外排(B)和吸收(C)的过程。在10 μ M外部IAA存在下测量IAA吸收。柱状图表示整个5分钟内的平均外排速率和吸收速率。其中OsHAK5 KO吸收较小，在OsHAK6 OX吸收有所增强。

扫码查看本文详细报道

[本实验对应标书参考](#)